

YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O.P. Мусурманов

Мақтабгача ва мактаб таълими вазирлиги бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259520>

Annotatsiya. *Maqolada ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalas’hning dolzarb zamonaviy metod va vositalari to‘g‘risida fikr yuritilib, tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *yoshlar tarbiyasi, tarbiya metod va vositalari, tarbiyaviy jarayon, s’haxs ongini s’hakllantiris’h, o‘z-o‘zini tarbiyalas’h, S’harq allomalarining tarbiya metodlari, o‘zbekona axloq, odob.*

Аннотация. *В статье размышляют о современных методах и средствах воспитания учащихся в духе национальных ценностей в образовательных учреждениях и даются рекомендации.*

Ключевые слова: *воспитание молодежи, методы и средства обучения, образовательный процесс, формирование личностного сознания, самообразование, методы обучения восточников и др. Узбекская мораль, нравы.*

Abstract. *The article reflects on modern methods and means of educating students in the spirit of national values in educational institutions and gives recommendations.*

Keywords: *education of young people, education methods and tools, educational process, formation of personal consciousness, self-education, education methods of Eastern scholars, etc. Uzbek morals, manners.*

Ma’lumki, jamiyatning rivojlanis’h tendensiyalari ta’lim muassasalari oldida yos’hlarni tarbiyasini rivojlanis’h bosqichlariga mos ravis’hda tas’hkil etis’hni taqoza etadi. Pedagogika fani va amaliyoti har doim rivojlanib borar ekan, unga muvofiq ravis’hda tarbiya jarayoni ham takomillas’hib boraveradi. Tarbiya maqsadi va mazmuni metodlarni to‘g‘ri tanlas’hga imkon beradi. Maqsad qanday bo‘lsa, unga eris’his’h metodlari unga muvofiq bo‘lis’hi zarur. Tarbiyaning mazmuni s’haxsning s’hakllanis’higa qo‘yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat. Unutmaslik kerakki, aynan bitta vazifa turli xil fikrlar bilan to‘ldirilgan bo‘lis’hi mumkin. S’huning uchun metodlarni umuman mazmun bilan emas, balki aniq fikr bilan bog‘las’h g‘oyat muhimdir.

Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchilarning yos’h xususiyatlarini inobatga olis’h maqsadga muvofiqdir. Yos’h xususiyatlari muayyan bir yos’h davriga xos bo‘lgan anatomik, fiziologik (jismaniy) va psixologik xususiyatlardir. Aytaylik, mas’uliyat tuyg‘usini bos’hleng’ich ta’lim, o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus ta’limi muassasalarida ta’lim olayotgan o‘quvchilarda ham s’hakllantiris’h mumkin. Biroq har bir bosqichda mazkur sifatni s’hakllantiris’h borasida turli metodlar qo‘llaniladi. Maqsad, mazmun, s’hakl, metod va vositalar kabi tus’hunchalar tarbiya jarayonining mohiyatini ochib beradi. Biroq, tarbiya mohiyatini yoritishda o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lgan yana bir tus’huncha ham mavjud, bu tarbiya metodlari tus’hunchasidir.

Tarbiya metodi (yunoncha —metodos – yo‘l) tarbiya maqsadiga eris’his’hning yo‘li; tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etis’h usullari. Maktab amaliyotiga tatbiq etilganda, metodlar – bu tarbiyalanuvchilarning ongi, irodasi, tuyg‘ulari va xulqiga ta’sir etis’h usullaridir. Tarbiya jarayonining umumiy holatidan kelib chiqqan holda tarbiya metodlarini quyidagi uch guruhga bo‘lis’h mumkin: Bu guruhlar o‘z navbatida bir qator

tarbiya elementlaridan tas' hkil etadi. Chunonchi, s'haxs ongini s'hakllantiris'h metodlariga: hikoya, tus'huntiris'h, izohlas'h, ma'ruza, etik suhbat, is'hontiris'h, nasihat, yo'riqnoma, munozara, ma'ruza, namuna; faoliyatni tas' hkil etis'h va ijtimoiy xulqni s'hakllantiris'h metodlariga mas'hqlantiris'h, odatlantiris'h, pedagogik talablar, jamoat fikri, tops'hiri, tarbiyalovchi vaziyat; xulq va faoliyatni rag'batlantiris'h metodlariga: musobaqa, rag'batlantiris'h va jazolas'h kiradi. Tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratis'hga bironta tarbiyachining kuchi etmaydi. Metodlarni takomillas'htiris'h muammosi doimo mavjud, har bir tarbiyachi o'zining imkoniyatiga ko'ra uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq s'hart-s'haroitlariga mos ravis'hda o'zining xususiy qaras'hlarni ifoda etis'h asosida umumiy metodikani boyitadi. Metodning ijobiy va salbiysi bo'lmaydi, tarbiya jarayonida ma'lum yo'lni yuqori darajadagi samarali va samarasiz deya baholas'h mumkin emas. Metodning samaradorligini u qo'llanilayotgan s'haroit nuqati nazaridan baholas'h mumkin. Tarbiya metodlarini to'g'ri tanlas'h bir qator omillarga bog'liq.

Xalq pedagogikasi o'zbekona axloq, odob va tarbiyaning barcha qirralarini o'zida mujassamlas'htirgan. Xalq pedagogikasida turlicha tarbiya metodlari hamda vositalaridan foydalaniladi. Bu metod va vositalar nihoyatda rang-barang bo'lib, ko'p jihatlari bilan ilmiy pedagogikadan ustunlik qiladi. Binobarin, us'hbu metodlar ilmiy pedagogikaning s'hakllanis'higa ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Ma'naviy merosni to'la, odilona egallas'h va rivojlantiris'h hozirgi avlodlarning vazifasidir. Xozirgi zamon yos'hlarning ma'naviy madaniyatni va qadriyatlarimizni e'zozlas'h ruhini tarkib toptiris'hning ahamiyati katta.

Masalan: Kaykovus "Qobusnoma" nomli asarida s'hunday deb yozadi: "Ey farzand, har qancha dono bo'lsang ham, o'zingni xalqdan donoroq hisoblama, chunki sen o'zingni nodon hisoblasang dono bo'lasan" deydi. (39 bet). Qur'oni Karimning oyati ilmga targ'ib qilinadigan "O'qi" xitobi bilan bos'hlanadi va bos'hqa ko'pgina oyatlarda ham ilm olis'h, uni o'rganis'hga da'vat qilinadi.

Xalq pedagogikasida qo'llanilgan xilma-xil tarbiya metodlarini quyidagi tarzda umumlas'htiris'h mumkin:

1. Tus'huntiris'h (hikoya qilis'h, o'rgatis'h).
2. Mas'hqlantiris'h (odatlantiris'h, mas'hq qildiris'h).
3. Namuna (maslahat beris'h, uzr so'ras'h, o'rnak bo'lis'h).
4. Nasihat qilis'h, o'git (undas'h, ko'ndiris'h, iltimos qilis'h, yolvoris'h, tilak-istak bildiris'h, ma'quillas'h, rahmat aytis'h, duo qilis'h, oq yo'l tilas'h va hokazolar).

5. Qoralas'h va jazo (ta'kidlas'h, ta'na, gina, tanbeh beris'h, majbur qilis'h, koyis'h, ayblas'h, uyaltiris'h, qo'rqitis'h, nafratlanis'h, ont-qasam ichiris'h, uris'h, kaltaklas'h va hokazolar). Xalq pedagogikasi namunalari, tarbiya metodlari va tarbiyaviy ta'sirlar muayyan vositalar yordamida qo'llanilgan. Mehmon kutis'h, mehmonga boris'h, turli mehnat jarayonlari, has'harlar, turli gurunglar (choyxona, to'y marosimlari), sayillar, oilaviy an'analar (tug'ilgan kun, fuqarolik pasporti, umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ma'lumotga egalik to'g'risidagi attestat va diplom, davlat mukofotlarini olis'h kabi holatlarni nis'honlas'h) va musobaqalar o'ziga xos tarbiya vositasi sanaladi. Yos'hlarda ma'naviy-axloqiy sifatlar, e'tiqod hamda dunyoqaras'hni s'hakllantiris'h maqsadida ularning ongi, his-tuyg'usi, irodasiga ta'sir ko'rsatis'h usullari sanaladi. Ular yordamida o'quvchilar ongiga jamiyatda ustuvor o'rin tutuvchi ijtimoiy g'oya va maqsadlar singdiriladi. Yos'klar dunyoqaras'hini s'hakllantiris'h, ularning hayot mazmunini tus'hunib olis'hlariga ko'maklas'his'h uchun ijtimoiy ongni s'hakllantiruvchi usullar

qo‘llaniladi. O‘quvchilarda g‘oyaviy onglilik va ijtimoiy faollik, ya‘ni, davlatning ichki va xalqaro siyosati mazmunini tus‘hunish va idrok qilish ko‘nikmalarini tarbiyalas‘h lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.Xos‘himov, S.Nis‘honova, M.Inomova va bos‘hqalar. Pedagogika tarixi. T.: «O‘qituvchi», 1996. - 90-91 b.
2. Rahimov S. Abu Ali ibn Sino ta‘lim va tarbiya haqida. T., «O‘qituvchi», 1967, –75 b.
3. R.Musurmonov Vzglyady vostochnyx mysliteley na vospitanie rebyonka i semeynye otnos‘heniya v uzbekskix semyax / Vestnik nauki i obrazovaniya 2020. № 4 (82). Chast 1 Rossiyskiy impakt-faktor: 3,58 Nauchno-metodicheskiy jurnal.